

AgLU Documentation

Authors:

吉田大輝¹、藤武陵^{1*}、藤森真一郎¹

¹ 京都大学大学院工学研究科（〒615-8540 京都市西京区京都大学桂 C クラスターC-1-367）

* Email: totake.ryo.85s@st.kyoto-u.ac.jp

Abstract:

本ドキュメントは、農業・土地利用部分均衡モデル AgLU (Agriculture and Land Use model) のモデル構造および式体系を説明するものである。AgLU は、農業市場・土地利用を対象とした 1 年ステップの逐次動学部分均衡モデルであり、需要側で 166 カ国、生産側で 400 の生産ユニットを対象として、22 種の食料財および 5 種の土地利用区分を考慮して将来推計を行う。本モデルは、食料安全保障問題の分析、気候変動影響の分析、気候変動緩和策の評価、生物多様性影響評価をはじめとする土地利用関連の研究等に適用できることが想定される。

Keywords:

統合評価モデル、部分均衡、農業市場、土地利用、気候変動緩和

内容

第1章	序論	4
	背景.....	4
第2章	モデル構造	6
第3章	式体系	10
	変数・パラメータ.....	10
	添え字.....	10
	内生変数.....	10
	外生変数.....	12
	パラメータ.....	13
	モデル内の定式.....	14
	需要ブロック.....	14
	生産ブロック.....	16
	価格ブロック.....	18
	土地利用ブロック.....	18
	市場ブロック.....	20
	GHG 排出ブロック.....	21
	相補性条件.....	21
	用いたデータとその処理.....	22
	重量・土地面積データの調整.....	22
	価格データの調整.....	28
	回帰分析によるパラメータ推定.....	31
	パラメータ推定結果.....	32
	価格弾力性と一人当たり GDP の関係.....	33
	畜産物生産システムシェアと一人当たり GDP の関係.....	34
	飼料要求率と一人当たり GDP の関係.....	35
	濃厚飼料割合と一人当たり GDP の関係.....	37
第4章	モデル計算フローおよび実行方法	39
	モデル計算フロー.....	39
	モデル内のプログラム.....	39
	実行方法.....	40
参考文献	43	
付図	44	

第 1 章 序論

本ドキュメントでは、農業・土地利用部分均衡モデル AgLU (Agriculture and Land Use model)のモデル構造および式体系を説明する。本ドキュメントは以下で構成される。

- 1) モデル構造
- 2) モデルの式体系
- 3) モデル計算フローおよび実行方法

背景

農業・土地利用に関する将来予測は重要性を増している。人口増加による食料需要の増加、経済発展による食肉需要の増加、そしてバイオエネルギーへの関心の高まりなど、人間活動による土地利用への圧力は今後も高まり続けることが予想されている。さらに、農業・土地利用は気候変動、食料安全保障、生物多様性問題といった複数の重大な問題と密接に関わっている。研究者や意思決定者は、人間活動と自然環境の相互作用について理解し、適切な将来シナリオを描くことが求められる。

これらの影響を定量化し解決策を評価するために、数多くのモデリングツールが開発されてきた。統合評価モデル(Integrated Assessment Model; IAM)である GCAM(Calvin et al. 2019)、MAGPIE(Dietrich et al. 2019)、AIM(Fujimori et al. 2017)、GLOBIOM(IBF-IIASA, 2023)、IMAGE(Stehfest et al. 2014)などはその一例である。これらは人間活動の経済学的側面と自然環境の生物物理学的側面を包括して表現しており、幅広い問題に適用させることができる。現在よく用いられている農業・土地利用モデルの多くは、食料生産や土地利用を詳細に表現しており、環境影響の分析を得意としている。逆に、需要・貿易側の地域解像度は低く、集約された地域レベルで表現されている。食料の需要側の行動は所得水準や食事の選好といった国ごとの特性によって大きく異なる。そのため食料安全保障問題や貿易政策といった社会課題を扱う場合には、食料需要側の表現の詳細さは重要になると考えられる。

以上の背景のもと、需要側・生産側の双方を高い空間解像度で表現した農業・土地利用部分均衡モデル AgLU を開発した。モデルは、1年ステップの逐次動学非線形相補性問題として記述される。需要側で 166 の国・地域、生産側で 400 の生産ユニットについて、22 種の食料財と 5 種の土地利用

区分を考慮している。表 1.1 に、主要な農業・土地利用モデルとの比較を示している。次章より、AgLU のモデル構造について示す。

表 1.1 農業・土地利用モデル一覧

モデル名	モデル構造	地域区分	財・部門区分	土地利用区分	計算年
AgLU (開発したモデル)	部分均衡モデル	需要側：世界 166 地域 生産側：世界 400 地域	一次作物：13 畜産物：6 加工品：3 エネルギー作物	耕地、牧草地、森林、 その他自然地	2015-2100 (1年ステップ)
AIM-Hub (Fujimori et al. 2017)	応用一般均衡モデル	世界 17 地域	42 部門 (食料財：9 林業 エネルギー作物)	耕地、牧草地、原生 林、二次林、一次草地	2005-2100 (1年ステップ)
CAPRI (Britz, W & P. Witzke 2014)	静学部分均衡モデル	需要側：世界 40 地域 生産側：ヨーロッパ 280 地域	一次作物：31 畜産物：16	耕地、牧草地、その他の土地	-
FARM (Sands et al. 2014)	応用一般均衡モデル	世界 13 地域	38 部門 (一次作物：8 畜産物：4 加工品：8 林業、 エネルギー作物)	耕地、牧草地、森林	2007-2052 (5年ステップ)
GCAM (Calvin et al. 2019)	統合評価モデル	需要側：世界 32 地域 生産側：世界 384 地域	一次作物：15 畜産物：6 エネルギー作物 林業	耕地、管理牧草地、非 管理牧草地、管理林、 原生林、低木・草地	2015-2100 (5年ステップ)
GLOBIOM (IBF-IIASA, 2023)	部分均衡モデル	需要側：世界 37 地域 生産側：世界 10000 以上の グリッド	一次作物：18 畜産物：4 林業 エネルギー作物	耕地、牧草地、短期伐 採林、管理林、原生 林、その他自然植	2000-2100 (10年ステップ)
IMACLIM-NLU (Waisman et al. 2012)	応用一般均衡モデル	世界 12 地域	12 部門	耕地、集約的牧草地、 非集約的牧草地、残余 牧草地、森林	2001-2100 (1年ステップ)
IMPACT (Robinson et al. 2015)	部分均衡モデル	需要側：世界 158 地域 生産側：世界 320 地域	一次作物：39 畜産物：6 加工品：17	耕地	2020-2050 (1年ステップ)
MAGNET-IMAGE (Stehfest et al. 2014)	応用一般均衡モデル	需要側：世界 26 地域 生産側：世界 5°グリッド	一次作物：7 一次作物：5 林業	耕地、牧草地、森林、 その他の土地	2005-2100 (1年または5年 ステップ)
MAgPIE (Dietrich et al. 2019)	部分均衡モデル	需要側：世界 10 地域 生産側：世界 3°グリッド	一次作物：20 畜産物：3 エネルギー作物	耕地、牧草地、森林、 その他の土地	1995-2100 (5年または10年 ステップ)

第 2 章 モデル構造

AgLU モデルの概要を説明する。農業市場・土地利用を対象とした 1 年ステップの逐次動学部分均衡モデルである。2015 年を基準年とし、2100 年までの計算を行うことができる。モデルは非線形相補性問題として記述され、約 20 万の変数を扱う。空間解像度として、需要側は全世界 166 の国・地域、生産側は 400 の生産ユニットを対象としている。この生産ユニットは、需要側の国・地域区分と FAO による 230 の主要な流域区分を重ね合わせることで定義される。図 2.1 に需要側の地域、生産ユニットの区分を示す。

図 2.2 にモデルの基本構造を示す。食料生産は、13 種の一次作物、6 種の畜産物、3 種の加工品に分類される。表 2.1 に扱っている食料財の区分を示す。生産関数は Leontief 型関数で表現され、各財はそれぞれ、耕地、飼料と牧草、原材料を投入することで生産される。それ以外の労働や資本、エネルギーは合わせて一つの生産要素として扱われている。土地を投入して生産される一次作物と畜産物は生産ユニットごとに生産量が区別されるが、土地の投入を必要としない加工品の生産は需要側の 166 の地域区分と一致する。土地利用は、生産ユニット内で面積のバランスが保たれるように、階層構造の Logit 関数で表現され、土地価格に応じて決定される。食料の需要量は、人口・GDP をドライバーとしており、所得弾力性を考慮して将来変化する。食料価格は国内市場における需要供給量が均衡する点で内生的に決定される。国内市場において、生産量と需要量、純輸出入量のバランスが取られる。国際市場では世界全体の輸入量と輸出量のバランスが取られる。また、ある国・生産ユニットにおいて基準年時点で生産・貿易が行われていない食料財は将来にわたってもその国では生産・貿易が行われないと仮定している。

図 2.1 モデル内の地域・生産ユニット(灰色はモデルの対象外となっている地域)

図 2.2 モデルの基本構造

表 2.1 モデル内の食料財区分

生産区分	食料財	モデル内のコード
一次作物	小麦	wht
	米	rce
	トウモロコシ	mze
	その他穀物	crl
	イモ類	str
	砂糖原料	sgr
	豆類	pls
	ナッツ類	nut
	油糧作物	ocr
	野菜	vgt
	果物	frt
	嗜好飲料	stm
	スパイス	spc
	畜産物	牛肉
羊・ヤギ肉		rmt
鶏肉		pmt
その他の肉		omt
卵		egg
牛乳		mlk
加工品	糖類	swt
	植物油	vol
	アルコール飲料	alc

図 2.3 でモデルのコアである部分均衡メカニズムについての説明を行う。各国・各財について重量と価格を明示的に扱い、需要供給が一致する点が均衡解として得られる。需要は、人口・所得変化を主なドライバーとし、生産は生産技術の変化、収量変化が考慮される。貿易に関しては相補性条件として扱われる。輸入価格は国内価格の上限値となり供給曲線を変化させる。また、輸出価格は国内価格の下限値となり需要曲線を変化させる。図中の国 A では、均衡解が輸入価格と輸出価格の間に収まっているため、貿易は行われない。国 B では、国内価格と輸入価格が一致する点が解となり、輸入量が発生する。逆に国 C では、輸出価格と国内価格が一致し、国内需給の残差分が輸出量となっている。また、各国の輸出価格・輸入価格は国際価格と結びついており、国際価格が変化することで各国の輸出入量に変化し、国際市場で世界全体の輸入量と輸出量の均衡が取られる。

図 2.3 部分均衡・貿易のメカニズム

第 3 章 式体系

変数・パラメータ

ここでは、モデル内で扱われる変数・パラメータを示す。

添え字

表 3.1 にモデル内の添え字の一覧を示す。

表 3.1 添え字一覧

添え字	説明	次元数	備考
<i>cty</i>	国・地域	166	
<i>bas</i>	流域	400	
<i>region</i>	大地域	17	AIM-Hub の地域区分と一致する
<i>c(a)</i>	食料品(生産活動)	22	表 2.1 を参照
<i>acro</i>	一次作物	13	
<i>aliv</i>	畜産物	6	
<i>apro</i>	加工品	3	
<i>Cfeed</i>	飼料用投入	10	
<i>Cint</i>	中間投入	7	
<i>Cbio</i>	バイオ燃料用作物	3	
<i>Water</i>	一次作物生産技術	2	灌漑、天水
<i>Cz</i>	気候帯	4	熱帯、温帯、乾燥帯、超乾燥帯
<i>Sys</i>	畜産生産システム	2	放牧ベース、混合農業
<i>Src</i>	GHG 排出源	13	消化管内発酵、家畜排せつ物管理、稲作、無機質肥料施肥、有機質肥料施肥、放牧家畜排せつ物、有機質土壌の耕起、作物残渣、作物残渣焼却、牧草地の野焼き、森林、自然地火災、森林転換
<i>Gas</i>	ガス種	3	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O

内生変数

表 3.2 にモデル内の内生変数の一覧を示す。

表 3.2 内生変数一覧

内生変数	説明	単位
<i>QDEM</i>	国内需要量	1000t
<i>QH</i>	家計消費需要量	1000t
<i>QF</i>	飼料需要量	1000t
<i>QI</i>	加工品用中間投入需要量	1000t
<i>QBIO</i>	バイオ燃料需要量	1000t
<i>QSEED</i>	種子用需要量	1000t
<i>QTOUR</i>	旅行者消費需要量	1000t
<i>QLOSS</i>	フードロス量	1000t
<i>QWASTE</i>	フードウェイスト量	1000t
<i>QOTH</i>	その他需要量	1000t
<i>QFEED</i>	飼料投入量	1000t
<i>QINT</i>	原材料投入量	1000t
<i>QSUP</i>	国内生産量	1000t
<i>QS</i>	流域別生産量	1000t
<i>QSWAT</i>	生産技術別一次作物生産量	1000t
<i>QSSYS</i>	生産システム別畜産物生産量	1000t
<i>QM</i>	輸入量	1000t
<i>QE</i>	輸出量	1000t
<i>NT</i>	純輸出入量	1000t
<i>PP</i>	生産者価格	\$/t
<i>PC</i>	消費者価格	\$/t
<i>PB</i>	境界価格	\$/t
<i>PM</i>	輸入価格	\$/t
<i>PE</i>	輸出価格	\$/t
<i>PW</i>	国際価格	\$/t
<i>YLD</i>	作物収量	t/ha
<i>SYSSHARE</i>	畜産物生産システムシェア	-
<i>QGRASS</i>	牧草利用量	1000t
<i>ANIMALYLD</i>	面積当たり畜産生産量	t/ha
<i>ICL</i>	飼料投入係数	t/t
<i>ANIMAL</i>	家畜頭数	1000
<i>PO</i>	その他生産要素価格	\$/t
<i>QLVEG</i>	植生地面積	1000ha
<i>QLPAS</i>	牧草地面積	1000ha
<i>QLPASN</i>	非牧草地面積	1000ha
<i>QLCRO</i>	耕地面積	1000ha
<i>QLFRS</i>	森林面積	1000ha
<i>QLGRA</i>	その他自然地面積	1000ha
<i>QLCROCLT</i>	収穫地面積	1000ha
<i>QLCROFAL</i>	休耕地面積	1000ha
<i>QL</i>	生産面積	1000ha
<i>PLPAS</i>	牧草地価格	\$/ha
<i>PLPASN</i>	非牧草地価格	\$/ha
<i>PLCRO</i>	耕地価格	\$/ha
<i>PLCROCLT</i>	収穫地価格	\$/ha

<i>PL</i>	土地価格	\$/ha
<i>PENE</i>	エネルギー専用作物の土地価格	\$/ha
<i>GHG</i>	農業部門 GHG 排出量	ktCO ₂ -eq/yr
<i>GHGLU</i>	土地利用部門 GHG 排出量	ktCO ₂ -eq/yr
<i>RR</i>	排出削減率	-
<i>AC</i>	排出削減コスト	\$/t
<i>PCB</i>	残存排出にかかる炭素価格	\$/t
<i>PPCOMP</i>	生産の相補変数	-
<i>TMCOMP</i>	輸入の相補変数	-
<i>PLCOMP</i>	土地価格の相補変数	-

外生変数

表 3.3 にモデル内の外生変数の一覧を示す。

表 3.3 外生変数一覧

外生変数	説明	データ元
<i>QHBASE</i>	基準年の家計消費需要量	FAOSTAT
<i>QBIOBASE</i>	基準年のバイオ燃料需要量	FAOSTAT
<i>QSEEDBASE</i>	基準年の種子用需要量	FAOSTAT
<i>QTOURBASE</i>	基準年の旅行者消費需要量	FAOSTAT
<i>QLOSSBASE</i>	基準年の廃棄量	FAOSTAT
<i>QOTHBASE</i>	基準年のその他需要量	FAOSTAT
<i>QSUPPRE</i>	前年の国内生産量	FAOSTAT
<i>QSPRE</i>	前年の流域内生産量	GAEZ v4
<i>QENE</i>	エネルギー専用作物需要量	AIM-Hub
<i>QST</i>	ストック変化量	FAOSTAT
<i>QRES</i>	国際貿易量残差	FAOSTAT
<i>LOSSRATE</i>	フードロス割合	FAOSTAT
<i>WASTERATE</i>	フードウェイスト割合	FAO (2011)
<i>GDPPC</i>	一人当たり GDP	SSP 3.0
<i>GDPPCBASE</i>	基準年の一人当たり GDP	World Bank
<i>POP</i>	人口	SSP 3.0
<i>POPBASE</i>	基準年の人口	World Bank
<i>MMJ</i>	市場マージン	GTAP 10
<i>PSE</i>	生産者支援評価	GTAP 10
<i>CSE</i>	消費者支援評価	GTAP 10
<i>CSEBASE</i>	基準年の消費者支援評価	GTAP 10
<i>TM</i>	輸入関税率	GTAP 10

<i>MMM</i>	輸入マージン率	GTAP 10
<i>TE</i>	輸出関税率	GTAP 10
<i>MME</i>	輸出マージン率	GTAP 10
<i>YLDBASE</i>	基準年の収量	FAOSTAT、GAEZ v4
<i>YLDGR</i>	技術進歩による収量変化率	IMPACT
<i>YLDCHAN</i>	気候変動影響による収量変化率	GAEZ v4
<i>CROPINTENSITY</i>	作付け強度	MAPSPAM
<i>GRASSYLD</i>	牧草収量	GAEZ v4
<i>ANIMALPRODRATE</i>	と畜(搾乳)割合	FAOSTAT
<i>FEDEFFICIENCY</i>	飼料要求率	Herrero Acosta et al. (2018)
<i>FEEDSHARE</i>	濃厚飼料割合	Herrero Acosta et al. (2018)
<i>GRAINSHARE</i>	穀物飼料割合	FAOSTAT
<i>ANIMALWEIGHT</i>	家畜体重	FAOSTAT
<i>ANIMALRES</i>	畜産に関わらない家畜頭数	FAOSTAT
<i>QLRES</i>	畜産に関わらない牧草地面積	FAOSTAT、LUH2
<i>POBASE</i>	基準年のその他生産要素価格	FAOSTAT、GTAP10
<i>QLTOT</i>	国土面積	LUH2
<i>QLVEGN</i>	非植生地面積	LUH2
<i>QLAFR</i>	植林面積	AIM-PLUM
<i>PLFRS</i>	森林価格	LUH2、GTAP10
<i>PLGRA</i>	その他自然地価格	LUH2、GTAP10
<i>PLCROFAL</i>	休耕地価格	LUH2、GTAP10
<i>EF</i>	農業部門 GHG 排出係数	FAOSTAT
<i>EFLU</i>	土地利用部門 GHG 排出係数	FAOSTAT
<i>PRCCAR</i>	炭素価格	AIM-Hub
<i>MRP</i>	最大排出削減技術ポテンシャル	Harmsen et al. (2019)

パラメータ

表 3.4 にモデル内のパラメータの一覧を示す。

表 3.4 パラメーター一覧

パラメータ	説明	備考
<i>elhg</i>	消費の所得弾力性	食料需要モデルより推定
<i>elhp</i>	消費の価格弾力性	Muhammad et al. (2011)より回帰分析
<i>ica</i>	中間投入係数	
<i>elop</i>	その他生産要素の弾力性	

δ	logit 関数の係数パラメータ	
ρ	logit 関数の指数パラメータ	土地利用に関しては GCAM より引用、 生産システムは Herrero Acosta et al. (2018)より 回帰分析
<i>res</i>	残差パラメータ	
<i>watshare</i>	一次作物生産技術シェア	
<i>czshare</i>	気候帯シェア	
<i>grassusage</i>	牧草利用率	
<i>pintcoef</i>	中間投入価格係数	
<i>pfeedcoef</i>	飼料投入価格係数	
<i>pbres</i>	消費者価格と境界価格の残差	
<i>pmres</i>	輸入価格と国際価格の残差	
<i>peres</i>	輸出価格と国際価格の残差	
<i>exr</i>	為替レート	
σ	排出削減技術導入の弾力性	Harmsen et al. (2019)より回帰分析

モデル内の定式

ここでは、モデル内の定式を示し、その説明を加える。以下では、内生変数を大文字、外生変数をオーバーライン付きの大文字、パラメータを小文字、ギリシャ文字で表す。

需要ブロック

需要ブロックにおける式の説明を行う。需要ブロックでは、価格、人口、GDP といった要素より食料需要量を決定する。

総需要量

$$QDEM_{c,cty} = QH_{c,cty} + QF_{c,cty} + QI_{c,cty} + QBIO_{c,cty} + QSEED_{c,cty} + QTOUR_{c,cty} + QLOSS_{c,cty} + QWASTE_{c,cty} + QOTH_{c,cty} \quad (QDEMEQ)$$

家計消費需要

$$QH_{c,cty} = \overline{QHBASE}_{c,cty} * \left(\frac{\overline{GDPPC}_{c,cty}}{\overline{GDPPCBASE}_{c,cty}} \right)^{elh_{g,c,cty}} * \prod_{cc} \left(\frac{(1 - \overline{CSE}_{cc,cty}) * \overline{PC}_{cc,cty}}{(1 - \overline{CSEBASE}_{cc,cty}) * \overline{PCBASE}_{cc,cty}} \right)^{elh_{p,c,cc,cty}} * \frac{\overline{POP}_{cty}}{\overline{POPBASE}_{cty}} \quad (QHEQ)$$

飼料需要

$$QF_{cfeed,cty} = \sum_{bas} \sum_{aliv} (QFEED_{aliv,cfeed,cty}) \quad (QFEEDQ)$$

加工品用中間投入需要

$$QI_{cint,cty} = \sum_{apro} (QINT_{apro,cint,bas,cty}) \quad (QINTEQ)$$

バイオ燃料需要

$$QBIO_{c,cty} = \overline{QBIOBASE}_{c,cty} * \prod_{cc} \left(\frac{(1 - \overline{CSE}_{cc,cty}) * \overline{PC}_{cc,cty}}{(1 - \overline{CSEBASE}_{cc,cty}) * \overline{PCBASE}_{cc,cty}} \right)^{elh_{p,c,cc,cty}} \quad (QBIOEQ)$$

種子用需要

$$QSEED_{c,cty} = \overline{QSEEDBASE}_{c,cty} * \frac{\overline{POP}_{cty}}{\overline{POPBASE}_{cty}} * \prod_{cc} \left(\frac{(1 - \overline{CSE}_{cc,cty}) * \overline{PC}_{cc,cty}}{(1 - \overline{CSEBASE}_{cc,cty}) * \overline{PCBASE}_{cc,cty}} \right)^{elh_{p,c,cc,cty}} \quad (QSEEDQ)$$

旅行者消費需要

$$QTOUR_{c,cty} = \overline{QTOURBASE}_{c,cty} * \prod_{cc} \left(\frac{(1 - \overline{CSE}_{cc,cty}) * \overline{PC}_{cc,cty}}{(1 - \overline{CSEBASE}_{cc,cty}) * \overline{PCBASE}_{cc,cty}} \right)^{elh_{p,c,cc,cty}} \quad (QTOUREQ)$$

廃棄

$$QLOSS_{c,cty} = QDEM_{c,cty} * \overline{LOSSRATE}_{c,cty} \quad (QLOSSEQ)$$

$$QWASTE_{c,cty} = QH_{c,cty} * \overline{WASTERATE}_{c,cty} \quad (QWASTEEQ)$$

その他需要

$$QOTH_{c,cty} = \overline{QOTHBASE}_{c,cty} * \prod_{cc} \left(\frac{(1 - \overline{CSE}_{cc,cty}) * \overline{PC}_{cc,cty}}{(1 - \overline{CSEBASE}_{cc,cty}) * \overline{PCBASE}_{cc,cty}} \right)^{elh_{p,c,cc,cty}} \quad (QOTHEQ)$$

生産ブロック

生産ブロックにおける式の説明を行う。生産ブロックでは、各食料財の生産量と生産に関わる中間投入・生産要素の投入量、および各財の生産価格が計算される。一次作物は灌漑と天水の生産技術が考慮され、畜産物は気候帯の違いと、放牧ベースか混合農業かの生産システムが考慮される。一次作物は、収量変化による生産性の向上が考慮される。また、畜産物は飼料要求量、飼料のシェアの変化によって生産性の向上が考慮される。エネルギー作物に関しては、AIM-Hub の計算結果より各年・大地域での生産量が与えられる。これを価格、収量に応じて配分することで各生産ユニットの生産量が決まる。

国内生産

$$QSUP_{a,cty} = \sum_{bas} QS_{a,bas,cty} \quad (QSUPEQ)$$

農作物生産

$$QSWAT_{acro,bas,cty,water} = QS_{acro,bas,cty} * watshare_{acro,bas,cty,water} \quad (CROWATEREQ)$$

$$PP_{acro,cty} = (PL_{acro,bas,cty} * \sum_{water} \frac{watshare_{acro,bas,cty,water}}{YLD_{acro,bas,cty,water} * CROPINTENSITY_{acro,bas,cty,water}} + PO_{acro,bas,cty}) / (1 + PPCOMP_{acro,bas,cty}) \quad (PPCROEQ)$$

$$QL_{acro,bas,cty} = QS_{acro,bas,cty} * \sum_{water} \frac{watshare_{acro,bas,cty,water}}{YLD_{acro,bas,cty,water} * CROPINTENSITY_{acro,bas,cty,water}} \quad (QLCROINPUTEQ)$$

$$YLD_{acro,bas,cty,water} = \frac{YLDBASE_{acro,bas,cty,water}}{YLDGR_{acro,bas,cty,water} * YLDCHAN_{acro,bas,cty,water}} \quad (YLDEQ)$$

$$PO_{acro,bas,cty} = POBASE_{acro,bas,cty} * \left(\frac{QS_{acro,bas,cty}}{QSPRE_{acro,bas,cty}} \right)^{elop_{acro,cty}} \quad (POCROEQ)$$

畜産物生産

$$QSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} = QS_{aliv,bas,cty} * czshare_{aliv,bas,cty,cz} * SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys} \quad (LIVSYSEQ)$$

$$SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys} = \frac{1}{1 + \delta_{sys_{aliv,cz,sys}} * \overline{GDPPC}_{cty}^{\rho_{sys_{aliv,sys}}}} + res_{aliv,bas,cty,cz,sys} \quad (SYSSHAREEQ)$$

$$PP_{aliv,cty} = \left(\frac{PL_{aliv,bas,cty}}{ANIMALYLD_{aliv,bas,cty}} + pfeedcoef_{aliv,cty} * \sum_{cfeed} \left((1 - \overline{CSE}_{cfeed,cty}) * PC_{cfeed,cty} * \sum_{cz,sys} \left(\frac{czshare_{aliv,bas,cty,cz} * SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz}}{ICL_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys}} \right) + PO_{aliv,bas,cty} \right) / (1 + PPCOMP_{aliv,bas,cty}) \right) \quad (PPLIVEQ)$$

$$Qgrass_{aliv,bas,cty} = \frac{QS_{aliv,bas,cty}}{ANIMALPRODRATE_{aliv,cty}} * \sum_{cz,sys} \left(\frac{czshare_{aliv,bas,cty,cz} * SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz}}{FEDEFFICIENCY_{aliv,bas,cty,cz,sys}} * (1 - \overline{FEEDSHARE}_{aliv,bas,cty,cz,sys}) \right) \quad (QGRASSINPUTEQ)$$

$$Qgrass_{aliv,bas,cty} = \left(\overline{QL}_{aliv,bas,cty} - \overline{QLRES}_{aliv,bas,cty} \right) * \frac{1}{\overline{GRASSYLD}_{bas,cty} * grassusagerate_{bas,cty}} \quad (QLLIVINPUTEQ)$$

$$ANIMALYLD_{aliv,bas,cty} = \frac{QS_{aliv,bas,cty}}{\overline{QL}_{aliv,bas,cty} - \overline{QLRES}_{aliv,bas,cty}} \quad (ANIMALYLDEQ)$$

$$QFEED_{aliv,cfeed,bas,cty} = \frac{QS_{aliv,bas,cty}}{ANIMALPRODRATE_{aliv,cty}} * \sum_{cz,sys} (czshare_{aliv,bas,cty,cz} * SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz} * ICL_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys}) \quad (QFEEDINPUTEQ)$$

$$ICL_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys} = \frac{\overline{FEDEFFICIENCY}_{aliv,bas,cty,cz,sys} * \overline{FEEDSHARE}_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{* \overline{GRAINSHARE}_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys}} \quad (ICLEQ)$$

$$PO_{aliv,bas,cty} = \overline{POBASE}_{aliv,bas,cty} * \left(\frac{QS_{aliv,bas,cty}}{\overline{QSPRE}_{aliv,bas,cty}} \right)^{elop_{aliv,cty}} \quad (POLIVEQ)$$

$$QS_{aliv,bas,cty} = \frac{\overline{ANIMALWEIGHT}_{aliv,cty} * (ANIMAL_{aliv,bas,cty} - \overline{ANIMALRES}_{aliv,bas,cty})}{* \overline{ANIMALPRODRATE}_{aliv,cty}} \quad (ANIMALEQ)$$

加工品生産

$$PP_{apro,cty} = pintcoef_{apro,cty} * \sum_{cint} \left((1 - \overline{CSE}_{cint,cty}) * PC_{cint,cty} * ica_{apro,cint,cty} \right) + PO_{apro,cty} \quad (PPPROEQ)$$

$$QINT_{apro,cint,cty} = QSUP_{apro,cty} * ica_{apro,cint,cty} \quad (QINTINPUTEQ)$$

$$PO_{apro,cty} = \overline{POBASE}_{apro,cty} * \left(\frac{QSUP_{apro,cty}}{\overline{QSUPRE}_{apro,cty}} \right)^{elop_{apro,cty}} \quad (POPROEQ)$$

エネルギー作物

$$\overline{QENE}_{region} = \sum_{bas,cty}^{region} QS^{"ecr",bas,cty} \quad (QSENEEQ)$$

$$QL^{ecr,bas,cty} = \frac{QS^{ecr,bas,cty}}{Yld^{ecr,bas,cty}} \quad (QLENEINPUTEQ)$$

$$PL^{ecr,bas,cty} = PENE_{region} \quad (PLENEEQ)$$

価格ブロック

価格ブロックの式の説明を行う。価格ブロックでは、それぞれの価格ごとの関連性を記述する。価格同士は、固定係数によって連結するため、需要関数、供給関数における価格は一つに定まる。

消費者価格と生産者価格

$$(1 + \overline{MMJ}_{a,cty}) * PP_{a,cty} + PCB_{a,cty} + AC_{a,cty} = PC_{a,cty} \quad (PCEQ)$$

消費者価格と境界価格

$$PC_{c,cty} = (1 + \overline{PSE}_{c,cty}) * PB_{c,cty} + pbres_{c,cty} \quad (PBEQ)$$

輸入価格

$$PM_{c,cty} = PW_c * exr_{cty} * (1 + \overline{TM}_{c,cty} + TMCOMP_{c,cty}) * (1 + \overline{MMM}_{c,cty}) * (1 + pmres_{c,cty}) \quad (PMEQ)$$

輸出価格

$$PE_{c,cty} * (1 + \overline{TE}_{c,cty}) * (1 + \overline{MME}_{c,cty}) = PW_c * (1 + peres_{c,cty}) * exr_{cty} \quad (PEEQ)$$

土地利用ブロック

土地利用は、Logit 関数によって配分される。人的利用のない土地利用(森林、その他自然地、休耕地)の価格は外生的に与えられる基準年の値で固定している。傾斜・土壌の制約により農地利用可能な土地面積に制約を課している。農地面積がこの値を上回らないように相補性条件を追加している。また、植林面積は AIM-PLUM の計算結果より各年の値が外生的に与えられる。

植生地

$$QLVEG_{bas,cty} = \overline{QLTOT}_{bas,cty} - \overline{QLVEGN}_{bas,cty} - \overline{QLAFR}_{bas,cty} \quad (QLVEGEQ)$$

牧草地

$$QLPAS_{bas,cty} = QLVEG_{bas,cty} \\ * \frac{\delta_{pas}_{bas,cty} PLPAS_{bas,cty}^{\rho_{pas}_{bas,cty}}}{\delta_{pas}_{bas,cty} PLPAS_{bas,cty}^{\rho_{pas}_{bas,cty}} + \delta_{pasn}_{bas,cty} PLPASn_{bas,cty}^{\rho_{pasn}_{bas,cty}}} \quad (QLPASEQ)$$

非牧草地

$$\begin{aligned} QLPASN_{bas,cty} &= QLVEG_{bas,cty} \\ &\delta_{pasn_{bas,cty}} PLPASN_{bas,cty}^{\rho_{pasn_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{pas_{bas,cty}} PLPAS_{bas,cty}^{\rho_{pas_{bas,cty}}} + \delta_{pasn_{bas,cty}} PLPASN_{bas,cty}^{\rho_{pasn_{bas,cty}}}}{\delta_{pas_{bas,cty}} PLPAS_{bas,cty}^{\rho_{pas_{bas,cty}}} + \delta_{pasn_{bas,cty}} PLPASN_{bas,cty}^{\rho_{pasn_{bas,cty}}}} & \quad (QLPASNEQ) \end{aligned}$$

耕地

$$\begin{aligned} QLCRO_{bas,cty} &= QLPASN_{bas,cty} \\ &\delta_{cro_{bas,cty}} PLCRO_{bas,cty}^{\rho_{cro_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{cro_{bas,cty}} PLCRO_{bas,cty}^{\rho_{cro_{bas,cty}}} + \delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}} + \delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}}}{\delta_{cro_{bas,cty}} PLCRO_{bas,cty}^{\rho_{cro_{bas,cty}}} + \delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}} + \delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}}} & \quad (QLCROEQ) \end{aligned}$$

森林

$$\begin{aligned} QLFRS_{bas,cty} &= QLPASN_{bas,cty} \\ &\delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}}}{\delta_{cro_{bas,cty}} PLCRO_{bas,cty}^{\rho_{cro_{bas,cty}}} + \delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}} + \delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}}} & \quad (QLFRSEQ) \end{aligned}$$

その他自然地

$$\begin{aligned} QLGRA_{bas,cty} &= QLPASN_{bas,cty} \\ &\delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}}}{\delta_{cro_{bas,cty}} PLCRO_{bas,cty}^{\rho_{cro_{bas,cty}}} + \delta_{frs_{bas,cty}} PLFRS_{bas,cty}^{\rho_{frs_{bas,cty}}} + \delta_{gra_{bas,cty}} PLGRA_{bas,cty}^{\rho_{gra_{bas,cty}}}} & \quad (QLGRAEQ) \end{aligned}$$

収穫地

$$\begin{aligned} QLCROCLT_{bas,cty} &= QLCRO_{bas,cty} \\ &\delta_{croclt_{bas,cty}} PLCROCLT_{bas,cty}^{\rho_{croclt_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{croclt_{bas,cty}} PLCROCLT_{bas,cty}^{\rho_{croclt_{bas,cty}}}}{\delta_{croclt_{bas,cty}} PLCROCLT_{bas,cty}^{\rho_{croclt_{bas,cty}}} + \delta_{crofal_{bas,cty}} PLCROFAL_{bas,cty}^{\rho_{crofal_{bas,cty}}}} & \quad (QLCROCLTEQ) \end{aligned}$$

休耕地

$$\begin{aligned} QLCROFAL_{bas,cty} &= QLCRO_{bas,cty} \\ &\delta_{crofal_{bas,cty}} PLCROFAL_{bas,cty}^{\rho_{crofal_{bas,cty}}} \\ * \frac{\delta_{crofal_{bas,cty}} PLCROFAL_{bas,cty}^{\rho_{crofal_{bas,cty}}}}{\delta_{croclt_{bas,cty}} PLCROCLT_{bas,cty}^{\rho_{croclt_{bas,cty}}} + \delta_{crofal_{bas,cty}} PLCROFAL_{bas,cty}^{\rho_{crofal_{bas,cty}}}} & \quad (QLCROFALEQ) \end{aligned}$$

農地配分

$$QL_{acro,bas,cty} = QLCROCLT_{bas,cty} * \frac{\delta_{acro,bas,cty} PL_{acro,bas,cty}^{\rho_{acro,bas,cty}}}{\sum_{acro} \delta_{acro,bas,cty} PL_{acro,bas,cty}^{\rho_{acro,bas,cty}}} \quad (QLCRODISTEQ)$$

牧草地配分

$$QL_{aliv,bas,cty} = QLPAS_{bas,cty} * \frac{\delta_{aliv,bas,cty} PL_{aliv,bas,cty}^{\rho_{aliv,bas,cty}}}{\sum_{aliv} \delta_{aliv,bas,cty} PL_{aliv,bas,cty}^{\rho_{aliv,bas,cty}}} \quad (QLLIVDISTEQ)$$

土地価格

$$PLCROCLT_{bas,cty} * QLCROCLT_{bas,cty} = \sum_{acro} PL_{acro,bas,cty} * QL_{acro,bas,cty} \quad (PLCROCLTEQ)$$

$$\frac{PLCRO_{bas,cty} * QLCRO_{bas,cty}}{+PLCROFAL_{bas,cty} * QLCROFAL_{bas,cty}} = \frac{(PLCROCLT_{bas,cty} * QLCROCLT_{bas,cty})}{(1 + PLCOMP_{bas,cty})} \quad (PLCROEQ)$$

$$\frac{PLPASN_{bas,cty} * QLPASN_{bas,cty}}{+PLGRA_{bas,cty} * QLFRS_{bas,cty}} = \frac{PLCRO_{bas,cty} * QLCRO_{bas,cty} + \overline{PLFRS}_{bas,cty} * QLFRS_{bas,cty}}{+PLGRA_{bas,cty} * QLFRS_{bas,cty}} \quad (PLPASNEQ)$$

$$PLPAS_{bas,cty} * QLPAS_{bas,cty} = \left(\sum_{aliv} PL_{aliv,bas,cty} * QL_{aliv,bas,cty} \right) / (1 + PLCOMP_{bas,cty}) \quad (PLPASEQ)$$

農地面積の制約

$$\overline{QLLIM}_{cty} \geq QLCRO_{bas,cty} + QLPAS_{bas,cty} \quad \perp \quad PLCOMP_{bas,cty} \geq 0 \quad (QLLIMEQ)$$

市場ブロック

市場ブロックの式の説明を行う。市場ブロックでは、食料需要と供給の整合性が取られる。食料財の貿易は相補性問題で記述される。輸入価格が境界価格よりも高い場合、輸入量はゼロとなる。輸入価格が境界価格と一致するまで低下した場合、輸入が行われるようになる。同様に、境界価格が輸出価格よりも高い場合、輸出量はゼロとなる。輸出価格が境界価格と一致するまで上昇した場合、輸出が行われるようになる。

国内取引量

$$NT_{c,cty} = QSUP_{c,cty} - QDEM_{c,cty} - \overline{QST}_{c,cty} \quad (NTEQ)$$

$$NT_{c,cty} = QE_{c,cty} - QM_{c,cty} \quad (QEQMEQ)$$

国際貿易量

$$\sum_{cty} NT_{c,cty} - \overline{QRES}_c = 0 \quad (NT0EQ)$$

輸出入量

$$PM_{c,cty} \geq PB_{c,cty} \quad \perp \quad QM_{c,cty} \geq 0 \quad (PBPMEQ)$$

$$PB_{c,cty} \geq PE_{c,cty} \quad \perp \quad QE_{c,cty} \geq 0 \quad (PBPEEQ)$$

GHG 排出ブロック

GHG 排出ブロックの説明を行う。GHG 排出ブロックでは、各食料品の生産量に応じて GHG 排出量が計算される。また、炭素価格が考慮される場合に、MAC カーブより排出削減技術の導入量、およびそのコストが計算される。土地利用部門からの排出量は各土地面積に応じて排出量が計算される。

GHG 排出量

$$GHG_{a,src,gas,cty} = QSUP_{a,cty} * \overline{EF_{a,src,gas,cty}} * (1 - RR_{a,src,gas,cty}) \quad (GHGEQ)$$

$$GHG_LU_{src,gas,bas,cty} = \overline{EF_LU_{src,gas,cty}} * QLFRS_{bas,cty} + \overline{EF_LU_{src,gas,cty}} * QLGRA_{bas,cty} + \overline{EF_LU_{src,gas,cty}} * QLCRO_{bas,cty} + \overline{EF_LU_{src,gas,cty}} * QLPAS_{bas,cty} \quad (GHGLUEQ)$$

排出削減率

$$RR_{a,src,gas,cty} = \overline{MRP_{src,gas,cty}} * \left(1 - \frac{1}{1 + \overline{PRCCAR}_{cty}}^{\sigma_{src,gas,cty}} \right) \quad (RREQ)$$

削減コスト

$$AC_{a,cty} = \sum_{src,gas} \overline{EF_{a,src,gas,cty}} * \left(\left(1 - \left(1 - \frac{RR_{a,src,gas,cty}}{\overline{MRP_{src,gas,cty}}} \right)^{1 - \frac{1}{\sigma_{src,gas,cty}}} \right) - RR_{a,src,gas,cty} \right) \quad (ACEQ)$$

残存排出にかかる炭素価格

$$PCB_{a,cty} = \sum_{src,gas} \overline{PRCCAR}_{cty} * \overline{EF_{a,src,gas,cty}} * (1 - RR_{a,src,gas,cty}) \quad (PCBEQ)$$

相補性条件

各生産ユニット内の生産量がゼロとなった場合、土地利用面積もゼロとなり、Logit 関数でエラーが生じる。そこで、生産量がゼロとならないように微小量を最小値とする相補性条件を入れている。

$$\frac{QSUP_{c,cty}}{QM_{c,cty}} \geq 0.01 \quad \perp \quad TMCOMP_{c,cty} \geq 0 \quad (DEPQMEQ)$$

$$\frac{QS_{a,bas,cty}}{QSUP_{a,cty}} \geq 0.01 \quad \perp \quad PPCOMP_{a,bas,cty} \geq 0 \quad (QSBOUEQ)$$

用いたデータとその処理

ここでは、データのキャリブレーションと行った処理について説明する。複数のデータを用いた外生変数・パラメータの推定、基準年で均衡解が得られるように値の調整、そして回帰分析によるパラメータの推定を行っている。表 3.5 にモデルに用いたデータの一覧を示す。

表 3.5 データ一覧

データソース	データ名	URL
FAOSTAT	Food Balances	https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS
	Production	https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
	Trade	https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL
	Producer Prices	https://www.fao.org/faostat/en/#data/PP
	Land Use	https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL
	Emissions	https://www.fao.org/faostat/en/#data/GCE
AQUASTAT	Major hydrological basins of the world	https://data.apps.fao.org/catalog/iso/7707086d-af3c-41cc-8aa5-323d8609b2d1
FAO and IIASA	GAEZ v4	https://gaez.fao.org/
IIASA	SSP 3.0	https://data.ece.iiasa.ac.at/ssp/#/about
GTAP	GTAP 10	https://jgea.org/ojs/index.php/jgea/article/view/77
IFPRI	MAPSPAM	https://doi.org/10.7910/DVN/SWPENT
World Bank	World Bank Open Data	https://data.worldbank.org/
EDGAR	EDGAR v8.0	https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg80
Herrero Acosta et al. (2018)	Livestock production systems	https://doi.org/10.4225/08/5aa068b33fe06
Muhammad et al. (2011)	International Evidence on Food Consumption Patterns	http://199.135.94.241/publications/pub-details/?pubid=47581
T. P. Robinson et al. (2018)	Global distribution of ruminant livestock production systems V5	https://doi.org/10.7910/DVN/WPDSZE
Harmsen et al. (2019)	CH4 and N2O MAC curves	https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.013
Hurt et al. (2019)	Land Use Harmonization 2	https://luh.umd.edu/index.shtml

重量・土地面積データの調整

まず、需要側のデータの調整を行った。モデルでは、基準年である 2015 年時点のデータが欠損している国・財はそれ以降も消費がされないと仮定される。そこで、FBS において 2015 年のデータがない国・財に関しては、それ以降の年の平均値を 2015 年の消費量とした。

$$QH_{c,cty,"2015"} = \frac{\sum_{yr} QH_{FAO_{c,cty,yr}}}{N_{yr}} \quad (QH_{c,cty,"2015"} = "NA")$$

QH_{FAO} : FAO による家計消費量データ

N_{yr} : データの存在する年の数

FBS のデータでは家計消費量は、家庭で発生するフードウェイストの量も含んでいる。これを区別するために、FAO (2011)より7地域7財別に家庭での廃棄率のデータを用いた。この係数を用いることで、家計消費量とフードウェイスト量を推定した。

$$QWASTE_{c,cty} = QH_FAO_{c,cty} * WASTERATE_{c,cty}$$

$$QH_{c,cty} = QH_FAO_{c,cty} * (1 - WASTERATE_{c,cty})$$

モデルの簡略化のため、畜産飼料、加工品原料、バイオ燃料として利用する財を限定した。畜産飼料には小麦、米、トウモロコシ、その他穀物、イモ類、砂糖原料、豆類、油糧作物、野菜を、アルコール飲料の原料には小麦、米、トウモロコシ、その他穀物、果物を設定した。糖類の原料は砂糖原料、植物油の原料は油糧作物とし、バイオ燃料にはトウモロコシ、砂糖原料、植物油を設定した。これ以外の財に関する飼料需要、中間投入需要、バイオ燃料需要はゼロとした。

$$QF_{c \notin cfeed,cty} = 0$$

$$QBIO_{c \notin cbio,cty} = 0$$

$$QI_{c \notin cint,cty} = 0$$

上記で加えた調整により、国内需要量の総量が変化した。各需要の合計がデータの総需要量を下回った場合は、残差分をその他需要として加えた。

$$QOTH_{c,cty} = QDEM_{c,cty} - (QH_{c,cty} + QF_{c,cty} + QI_{c,cty} + QSEED_{c,cty} + QTOUR_{c,cty} + QLOSS_{c,cty} + QWASTE_{c,cty})$$

続いて、作物生産のデータの調整を行った。FBS のデータから各国の一次作物の生産量が得られた。これを GAEZ のデータを用いて生産ユニット、生産技術ごとに分割した。

$$QSWAT_{acro,bas,cty,water} = QSUP_FAO_{acro,cty} * \frac{QS_GAEZ_{acro,bas,cty,water}}{\sum_{bas,water} QS_GAEZ_{acro,bas,cty,water}}$$

$QSUP_FAO$: FAO による生産量データ

QS_GAEZ : GAEZ による生産量データ

また、LUH2 のデータからは、生産ユニットごとの耕地面積が得られる。FAOSTAT の国ごとの土地利用データを用いて、これを収穫地と休耕地に分割した。

$$QLCROCLT_{bas,cty} = QLCRO_LUH2_{bas,cty} * \frac{QLCROCLT_FAO_{cty}}{QLCROCLT_FAO_{cty} + QLCROFAL_FAO_{cty}}$$

$$QLCROFAL_{bas,cty} = QLCRO_LUH2_{bas,cty} * \frac{QLCROFAL_FAO_{cty}}{QLCROCLT_FAO_{cty} + QLCROFAL_FAO_{cty}}$$

$QLCRO_LUH2_{bas,cty}$: LUH2 による耕地面積データ

$QLCROCLT_FAO$: FAO による収穫地面積データ

$QLCROCLT_FAO$: FAO による休耕地面積データ

また収穫地を、GAEZ のデータを用いて作物種、生産技術ごとの面積に分割した。

$$QLWAT_{acro,bas,cty,water} = QLCROCLT_{bas,cty} * \frac{QL_GAEZ_{acro,bas,cty,water}}{\sum_{acro,water} QL_GAEZ_{acro,bas,cty,water}}$$

$QLWAT$: 生産技術別作物種ごと耕地面積

QL_GAEZ : GAEZ による作物種ごと耕地面積

MAPSPAM からは、作物種、生産ユニット、生産技術ごとに収穫面積と物理面積のデータが得られる。これを用いて作付け強度を推定した。

$$CROPINTSENSITY_{acro,bas,cty,water} = \frac{QLHARVESTED_MAPSPAM_{acro,bas,cty,water}}{QLPHYSICAL_MAPSPAM_{acro,bas,cty,water}}$$

$QLHARVESTED_MAPSPAM$: MAPSPAM による収穫面積データ

QLPHYSICAL_MAPSPAM : MAPSPAM による物理面積データ

得られた生産量と収穫面積、そして作付け強度より作物収量を算出した。

$$YLD_{acro,bas,cty,water} = \frac{QSWAT_{acro,bas,cty,water}}{QLWAT_{acro,bas,cty,water} * CROPINTSENSITY_{acro,bas,cty,water}}$$

次に畜産生産のデータの調整を行う。FAO のデータより、家畜の飼養頭数、と畜(搾乳)頭数が得られる。これらを用いて、と畜(搾乳)割合を求める。また、と畜(搾乳)割合は下限値を 0.3 に設定し、これを下回る場合は、畜産に関わらない家畜が存在していると仮定した。

$$ANIMALPRODRATE_{ativ,cty} = \frac{ANIMAL_FAO_{ativ,cty}}{ANIMALSTOCK_FAO_{ativ,cty}}$$
$$ANIMALRES_{ativ,cty} = ANIMALSTOCK_FAO_{ativ,cty} - \frac{ANIMAK_FAO_{ativ,cty}}{0.3} \quad (ANIMALPRODRATE_{ativ,cty} < 0.3)$$

ANIMAL_FAO : FAO によると畜(搾乳)頭数データ

ANIMALSTOCK_FAO : FAO による飼養頭数データ

畜産に関わらない家畜が存在する場合、それらの頭数分、利用されない牧草地面積を算出した。

$$QLPASRES_{ativ,cty} = QLPAS_LUH2_{ativ,cty} * \frac{ANIMALRES_{ativ,cty}}{ANIMALSTOCK_FAO_{ativ,cty}}$$

QLPASRES : 畜産に利用されない牧草地面積

QLPAS_LUH2 : FAO による牧草地面積データ

FBS より得られる国別の畜産生産量を Herrero Acosta et al. (2018)のデータを用いて、生産ユニット、気候帯、生産システム別に分割した。同様に、LUH2 の牧草地面積を家畜種、気候帯、生産システム別に分割した。

$$QSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} = QSUP_FAO_{aliv,cty} * \frac{QS_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{\sum_{bas,cz,sys} QS_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}$$

$$QLSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} = (QLPAS_LUH2_{cty,bas} - QLPASRES_{aliv,cty}) * \frac{QGRASS_ERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{\sum_{aliv,cz,sys} QGRASS_ERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}$$

QS_HERRERO : Herrero Acosta et al. (2018)による生産量データ

QLSYS : 生産システム別畜産種ごと牧草地面積

QGRASS_HERRERO : Herrero Acosta et al. (2018)による牧草利用量データ

続いて、飼料要求率、濃厚飼料割合を推定した。

$$FEDEFFICIENCY_{aliv,bas,cty,cz,sys} = \frac{QF_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys} + QGRASS_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{QS_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}$$

$$FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys} = \frac{QF_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{QF_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys} + QGRASS_HERRERO_{aliv,bas,cty,cz,sys}}$$

QF_HERRERO : Herrero Acosta et al. (2018)による濃厚飼料利用量データ

これらの値とFBSの飼料需要データを用いて牧草、濃厚飼料利用量を推定した。濃厚飼料の投入量は調整係数を用いてFBSと整合性が取れるようにし、これにより飼料要求率、濃厚飼料割合も調整された。また牧草利用量が供給可能量を超過する場合、供給可能量を利用量として置き換えた。

$$QFEEDSYS_temp_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys} = \frac{QSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{ANIMALPRODRATE_{aliv,cty}} * FEDEFFICIENCY_{aliv,bas,cty,cz,sys} * FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys} * \frac{QF_FAO_{cfeed,cty}}{\sum_{cfeed} QF_FAO_{cfeed,cty}}$$

$$qfcoef_{cfeed,cty} = \frac{QF_FAO_{cfeed,cty}}{\sum_{aliv,bas,cz,sys} QFEEDSYS_temp_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys}}$$

$$QFEEDSYS_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys} = QFEEDSYS_temp_{aliv,cfeed,bas,cty,cz,sys} * qfcoef_{cfeed,cty}$$

$$QGRASSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} = \frac{QSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{ANIMALPRODRATE_{aliv,cty}} \\ * FEDEFFICIENCY_{aliv,bas,cty,cz,sys} * (1 - FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys})$$

$$QGRASSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} = QLSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} \\ * GRASSYLD_{bas,cty} \quad (QLSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys} * GRASSYLD_{bas,cty} < QGRASSSYS_{aliv,bas,cty,cz,sys})$$

$QFEEDSYS_{temp}$: 推定された生産システム別飼料需要量

QF_{FAO} : FAO による飼料需要量データ

$qfcoef$: FAO による飼料需要量と推定された値の調整係数

$QFEEDSYS$: FAO のデータと整合するよう調整された生産システム別飼料需要量

$QGRASSSYS$: 生産システム別牧草需要量

続いて、食料貿易の調整を行った。貿易を相補性条件で表現するために、純輸出量・純輸入量を求めた。

$$QM_{c,cty} = QM_{FAO_{c,cty}} - QE_{FAO_{c,cty}} \quad (QM_{FAO_{c,cty}} > QE_{FAO_{c,cty}})$$

$$QE_{c,cty} = QE_{FAO_{c,cty}} - QM_{FAO_{c,cty}} \quad (QE_{FAO_{c,cty}} > QM_{FAO_{c,cty}})$$

QM_{FAO} : FAO による輸入量データ

QE_{FAO} : FAO による輸出量データ

FBS では世界全体での貿易量の均衡が取られていない。そこで、世界全体での輸出量と輸入量の差分を残差とした。これは、モデルの範囲外となっている国・地域との取引量および食糧輸送による減耗量と解釈することができる。

$$QRES_c = \sum_{cty} QM_{c,cty} - \sum_{cty} QE_{c,cty}$$

土壌・地形の制約により農業利用が不可能な土地面積の推定方法を説明する。GAEZ から気候、土壌、地形の条件によって 57 のクラスに分類された農業生態学的ゾーン(The agro-ecological zones;

AEZ)の面積データが得られる。ここから制約の大きな土地クラスを選択し、農業利用が不可能であるとした。

$$QLLIM_{bas,cty} = QLTOT_LUH2_{bas,cty} * \frac{\sum_{aezlim} QL_GAEZ_{aezlim,bas,cty}}{\sum_{aez} QL_GAEZ_{aez,bas,cty}}$$

$QLTOT_LUH2$: LUH2 による国土面積データ

QL_GAEZ : AEZ クラス面積データ

aez : 57 区分の AEZ クラス

$aezlim \in aez$: 土地制約の大きい AEZ クラス

価格データの調整

FAO のデータより、国、食料財ごとに生産者価格、輸入価格、輸出価格のデータが得られる。価格データには外れ値や欠損値が多く存在したため、これらの処理を行った。まず外れ値の処理として、生産者価格の中央値の 10 倍以上、または 1/10 以下の値を欠損値へと置換した。

$$PP_{c,cty} \leftarrow NA \quad (PP_{c,cty} > 10 * \text{median}_{cty}(PP_{c,cty}) \cup PP_{c,cty} < \frac{1}{10} * \text{median}_{cty}(PP_{c,cty}))$$

続いて、欠損値の補完を行った。各国の生産者価格から世界平均値を求めた。各国の生産者価格と世界平均価格の差から国ごとの補完係数を計算した。この補完係数と世界平均価格を用いて、欠損値の補完を行った。輸入価格、輸出価格についても生産者価格と同様の処理を行った。

$$PP_ave_c = \frac{\sum_{cty} PP_{c,cty} * QSUP_{c,cty}}{\sum_{cty} QSUP_{c,cty}}$$

$$PP_coef_{cty} = \sum_c \frac{PP_{c,cty}}{PP_ave_c}$$

$$PP_{c,cty} = PP_ave_c * PP_coef_{cty}$$

PP_ave : 生産者価格の世界平均値

PP_coef : 生産者価格補完係数

次に、GTAP10のデータを用いて、価格に関連する外生変数の値の推定を行った。生産者支援評価 PSE は、農業部門の政策による、消費者・納税者から生産者への資金移転額を意味している。本研究では、補助金・税金によって生じた生産者価格への影響を比率として扱う。また消費者支援評価 CSE は、農業部門の政策による、消費者からもしくは消費者への資金移転額を意味している。本研究では、補助金・税金によって生じた消費者価格への影響を比率として扱う。

$$PSE_{i,cty} = \frac{OSEP_GTAP_{i,cty} + \sum_i ISEP_GTAP_{i,ii,cty} - \sum_{endw} FTRV_GTAP_{i,endw,cty} + \sum_{endw} FBEP_GTAP_{i,endw,cty}}{VOA_GTAP_{i,cty}}$$

$$CSE_{i,cty} = \frac{VDPM_GTAP_{i,cty} - VDPA_GTAP_{i,cty}}{VDPM_GTAP_{i,cty}}$$

OSEP_GTAP : 財の生産に関する補助金・税金

ISEP_GTAP : 中間投入への補助金・税金

FTRV_GTAP : 生産要素投入への税金

FBEP_GTAP : 生産要素投入への補助金

VOA_GTAP : 財の生産額

VDPM_GTAP : 市場価格での家計消費額

VDPA_GTAP : 消費者価格での家計消費額

i(ii) : 生産部門

endw : 生産要素

庭先価格である生産者価格と市場価格である消費者価格を結びつけるための市場マージン率 MMJ を推定した。産業連関表から市場マージンに該当する投入財、生産要素を選択し、財の生産額で割ることで、比率を求めた。そして、貿易に関わるコスト MMM,MME に関しても GTAP にデータを用いて推定した。cif 価格での輸出金額と fob 価格での輸入金額より輸送によるコストの比率を算出した。

$$\begin{aligned}
& MMJ_{i,cty} \\
& = \frac{\sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} VIFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} EVFA_GTAP_{i,immj,cty}}{\left(\frac{\sum_{ii} VDFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{ii} VIFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{endw} EVFA_GTAP_{i,endw,cty}}{\sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} VIFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} EVFA_GTAP_{i,immj,cty}} \right)} \\
& \quad MMM_{i,ccty} = \frac{\sum_{cty} VIWS_GTAP_{i,cty,ccty} - \sum_{cty} VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}}{\sum_{cty} VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}} \\
& \quad MME_{i,cty} = \frac{\sum_{ccty} VIWS_GTAP_{i,cty,ccty} - \sum_{ccty} VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}}{\sum_{ccty} VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}}
\end{aligned}$$

$VDFA_GTAP$: 消費者価格での国内中間投入額

$VIFA_GTAP$: 消費者価格での輸入中間投入額

$EVFA_GTAP$: 消費者価格での生産要素投入額

$VIWS_GTAP_{i,cty,ccty}$: cif 価格での国 cty から国 $ccty$ への輸入金額

$VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}$: fob 価格での国 cty から国 $ccty$ への輸出金額

$immj \in (i \cup endw)$: 市場マージンにあたる財・生産要素

輸入関税 TM 、輸出関税 TE の求め方を次に示す。国内価格での輸入金額を国際価格での輸入金額で割ることで輸入関税率を求めた。また、国際価格での輸出金額を国内価格での輸出金額で割ることで輸出関税率を求めた。

$$\begin{aligned}
TM_{i,ccty} & = \frac{\sum_{cty} VIMS_GTAP_{i,cty,ccty}}{\sum_{cty} VIWS_GTAP_{i,cty,ccty}} \\
TE_{i,cty} & = \frac{\sum_{ccty} VXWD_GTAP_{i,cty,ccty}}{\sum_{ccty} VXMD_GTAP_{i,cty,ccty}}
\end{aligned}$$

$VIMS_GTAP$: 市場価格での国 cty から国 $ccty$ への輸入金額

$VXMD_GTAP$: 市場価格での国 cty から国 $ccty$ への輸出金額

続いて、生産者価格を要素ごとに分解するための係数の推定を行った。各食料財は、土地、飼料、原材料、そしてその他の生産要素を投入して生産される。そこで、GTAP の産業連関表より各要

素の投入が価格に占める割合を推定した。生産者価格にこれらの値をかけることで、基準年での各要素の価格を求めた。

$$\begin{aligned}
 LND_{i,cty} &= \frac{\sum_{ilnd} VDFA_GTAP_{i,ilnd,cty} + \sum_{ilnd} VDFA_GTAP_{i,ilnd,cty} + \sum_{ilnd} EVFA_GTAP_{i,ilnd,cty}}{\left(\frac{\sum_{ii} VDFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{ii} VIFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{endw} EVFA_GTAP_{i,endw,cty}}{-(\sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} EVFA_GTAP_{i,immj,cty})} \right)} \\
 FED_{i,cty} &= \frac{\sum_{ifed} VDFA_GTAP_{i,ifed,cty} + \sum_{ifed} VDFA_GTAP_{i,ifed,cty} + \sum_{ifed} EVFA_GTAP_{i,ifed,cty}}{\left(\frac{\sum_{ii} VDFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{ii} VIFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{endw} EVFA_GTAP_{i,endw,cty}}{-(\sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} EVFA_GTAP_{i,immj,cty})} \right)} \\
 IMD_{i,cty} &= \frac{\sum_{iimd} VDFA_GTAP_{i,iimd,cty} + \sum_{iimd} VDFA_GTAP_{i,iimd,cty} + \sum_{iimd} EVFA_GTAP_{i,iimd,cty}}{\left(\frac{\sum_{ii} VDFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{ii} VIFA_GTAP_{i,ii,cty} + \sum_{endw} EVFA_GTAP_{i,endw,cty}}{-(\sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} VDFA_GTAP_{i,immj,cty} + \sum_{immj} EVFA_GTAP_{i,immj,cty})} \right)} \\
 OFC_{i,cty} &= 1 - (LND_{i,cty} + FED_{i,cty} + IMD_{i,cty})
 \end{aligned}$$

LND : 生産者価格に対する土地価格の割合

FED : 生産者価格に対する飼料価格の割合

IMD : 生産者価格に対する原料価格の割合

OFC : 生産者価格に対するその他生産要素の割合

ilnd ∈ (*i* ∪ *endw*) : 土地にあたる財・生産要素

ifed ∈ (*i* ∪ *endw*) : 飼料にあたる財・生産要素

iimd ∈ (*i* ∪ *endw*) : 原料にあたる財・生産要素

回帰分析によるパラメータ推定

ここでは、モデルのパラメータ推定を行った際の回帰分析の結果を示す。以下の式では、回帰に用いた従属変数、独立変数をオーバーライン付きの文字で表す。

モデル内では、価格弾力性が一人当たり GDP によって変化すると仮定したため、次の式で回帰を行った。

$$\overline{elhp_{c,cty}} = \alpha_{pe_c} + \beta_{pe_c} * \log(\overline{GDPPC_{cty}})$$

畜産物の生産システムは、経済発展によって変化すると仮定した。そこで、生産シェアを決定するパラメータをロジスティック回帰分析によって推定した。また、気候帯ごとのコードをダミー変数としている。

$$\log\left(\frac{\overline{SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}}{1 - \overline{SYSSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}}\right) = \delta_{sys_{aliv,cz,sys}} + \rho_{sys_{aliv,sys}} * \log(\overline{GDPPC_{cty}})$$

また、畜産の飼料要求率、濃厚飼料割合も経済発展によって変化すると仮定した。それぞれ以下の式で回帰分析を行った。

$$\log(\overline{FEDEFFICIENCY_{aliv,bas,cty,cz,sys}}) = \alpha_{fe_{aliv,cz,sys}} + \beta_{fe_{aliv,cz,sys}} * \log(\overline{GDPPC_{cty}})$$

$$\log\left(\frac{\overline{FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}}{1 - \overline{FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}}\right) = \delta_{fs_{aliv,cz,sys}} + \rho_{fs_{aliv,sys}} * \log(\overline{GDPPC_{cty}})$$

Harmsen et al. (2019)より排出削減技術導入に関する弾力性パラメータ σ の推定を行った。

$$\log\left(1 - \frac{\overline{RR_{src,gas,cty}}}{\overline{MRP_{src,gas,cty}}}\right) = \sigma_{src,gas,cty} * \log(\overline{PRCCAR_{cty}} + 1)$$

パラメータ推定結果

ここでは、モデルのパラメータ推定を行った際の回帰分析の結果を示す。式中のオーバーライン付きの変数は、回帰に用いたデータを表している。

価格弾力性と一人当たり GDP の関係

図 3.1 は一人当たり GDP と価格弾力性の関係を図示している。また、表 3.6 は推定したパラメータと決定係数を示している。モデル内では、価格弾力性が一人当たり GDP によって変化すると仮定したため、次の式で回帰を行っている。

$$\overline{elhp}_{c,cty} = \alpha_{pe_c} + \beta_{pe_c} * \log(\overline{GDPPC}_{cty})$$

どの財でも一人当たり GDP が高くなるほど、弾力性が大きくなった。多くの財に関しては決定係数が 0.8 と高い値が得られた。しかし、糖類や卵、スパイスなどは決定係数が 0.5 や 0.3 と小さな値となった。P 値に関しては、どの財でも 0.001 より小さかったため、二つの変数に有意な関係があると判断される。 β_{pe} の 95%信頼区間に関しては、どれも 0 をまたいでいないため、係数は有意であると判断される。

図 3.1 一人当たり GDP と価格弾力性の関係

表 3.6 回帰分析で推定された価格弾力性に関するパラメータ(括弧は 95%信頼区間)

食料財	α_{pe}	β_{pe}	決定係数	P 値
wht, rce, mze, crl	-1.28	0.11 (0.10 - 0.12)	0.79	<0.001
str, pls, nut, ocr, vgt, frt	-0.99	0.066 (0.061 - 0.071)	0.81	<0.001
sgr, swt, egg	-2.83	0.22 (0.18 - 0.25)	0.48	<0.001
vol	-1.18	0.10 (0.090 - 0.105)	0.80	<0.001
stm, spc, alc	-2.80	0.22 (0.17 - 0.27)	0.33	<0.001
cmt, rmt, omt, pmt	-1.04	0.059 (0.054 - 0.064)	0.76	<0.001
mlk	-1.08	0.061 (0.056 - 0.066)	0.76	<0.001

畜産物生産システムシェアと一人当たり GDP の関係

図 3.2 は、一人当たり GDP と放牧ベース生産割合との関係を家畜種、気候帯ごとに示した図である。また表 3.7 は、推定されたパラメータを示している。畜産物生産システムシェアと一人当たり GDP は次の式で回帰を行っている。

$$\log\left(\frac{\overline{SYSSHARE}_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{1 - \overline{SYSSHARE}_{aliv,bas,cty,cz,sys}}\right) = \delta_{sysaliv,cz,sys} + \rho_{sysaliv,sys} * \log(\overline{GDPPC}_{cty})$$

どの畜産物も一人当たり GDP が高くなるほど放牧ベース生産割合は減少していくことが示された。調整済み決定係数は、どれも 0.2-0.3 ほどとあまり高い値は得られなかった。P 値はどれも 0.001 より小さかったため、二つの変数に有意な関係があると判断される。 ρ_{sys} の 95%信頼区間に関しては、どれも 0 をまたいでいないため、係数は有意であると判断される。

図 3.2 一人当たり GDP と放牧ベース生産割合との関係

表 3.7 回帰分析で推定された放牧ベース生産割合に関するパラメータ(括弧は 95%信頼区間)

食料財	ρ_{sys}	δ_{sys}				決定係数	P 値
		Arid	Temperate	Humid	HyperArid		
cmt	-0.51 (-0.69 - -0.33)	3.87	3.07	2.86	5.88	0.24	<0.001
mlk	-0.54 (-0.72 - -0.36)	4.15	3.36	3.03	6.06	0.24	<0.001
rmt	-0.34 (-0.53 - -0.15)	3.05	1.66	1.46	3.38	0.15	<0.001

飼料要求率と一人当たり GDP の関係

図 3.3 は、一人当たり GDP と飼料要求率の関係を家畜種、気候帯、生産システムごとに示した図である。また表 3.8 は推定されたパラメータを示している。飼料要求率と一人当たり GDP は次の式で回帰を行っている。

$$\log(\overline{FEDEFFICIENCY}_{aliv,bas,cty,cz,sys}) = \alpha_{fe_{aliv,cz,sys}} + \beta_{fe_{aliv,sys}} * \log(\overline{GDPPC}_{cty})$$

一人当たり GDP が高いほど飼料要求率は低くなる傾向が示された。反芻家畜に関しては調整済み決定係数が 0.66-0.97 と高い値が得られたが、鶏とその他家畜についてはそれぞれ 0.22 と 0.05 という低い値となっていた。また β の値に関しても反芻家畜の方が小さく、経済成長によってより効率改善が進む結果となった。P 値はどれも 0.001 より小さかったため、二つの変数に有意な関係があると判断される。 α_{fe} の 95%信頼区間に関しては、どれも 0 をまたいでいないため、係数は有意であると判断される。

図 3.3 一人当たり GDP と飼料要求率の関係

表 3.8 回帰分析で推定された飼料要求率に関するパラメータ(括弧は 95%信頼区間)

食料財	生産システム	β_{fe}	α_{fe}					決定係数	P 値
			Arid	Temperate	Humid	HyperArid	Total		
cmt	LG	-0.46 (-0.52 - -0.41)	8.52	7.60	8.03	8.76	0.96	<0.001	
	MX	-0.52 (-0.57 - -0.48)	8.86	7.97	8.44	8.70	0.96	<0.001	

mlk	LG	-0.37 (-0.41 - -0.33)	4.4 3	3.68	3.99	4.48	0.71	<0.001
	MX	-0.38 (-0.41 - -0.34)	4.3 6	3.62	3.92	3.99	0.66	<0.001
rmt	LG	-0.27 (-0.32 - -0.21)	6.4 6	6.23	6.39	6.21	0.97	<0.001
	MX	-0.33 (-0.38 - -0.28)	7.0 1	6.76	6.96	5.61	0.97	<0.001
pmt	Total	-0.14 (-0.17 - -0.12)					2.03	0.22 <0.001
omt	Total	-0.087 (-0.13 - -0.444)					2.82	0.05 <0.001

濃厚飼料割合と一人当たり GDP の関係

図 3.4 は、一人当たり GDP と濃厚飼料割合の関係を家畜種、気候帯、生産システムごとに示した図である。また表 3.9 は推定されたパラメータを示している。また鶏、その他家畜に関しては牧草を消費しないため回帰分析から除いている。濃厚飼料割合と一人当たり GDP は次の式で回帰を行っている。

$$\log\left(\frac{FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}{1 - FEEDSHARE_{aliv,bas,cty,cz,sys}}\right) = \delta_{fs} s_{aliv,cz,sys} + \rho_{fs} s_{aliv,sys} * \log(GDPPC_{cty})$$

一人当たり GDP が高いほど濃厚飼料の割合が増加し、牧草の割合が減少する傾向が示された。調整済み決定係数は 0.74-0.90 と高い値が得られた。P 値はどれも 0.001 より小さかったため、二つの変数に有意な関係があると判断される。 ρ_{fs} の 95%信頼区間に関しては、どれも 0 をまたいでいないため、係数は有意であると判断される。

図 3.4 濃厚飼料割合と一人当たり GDP の関係

表 3.9 回帰分析で推定された濃厚飼料割合に関するパラメータ(括弧は 95%信頼区間)

食料財	生産システム	ρ_{fs}	δ_{fs}				決定係数	P 値
			Arid	Temperate	Humid	HyperArid		
cmt	LG	0.95 (0.74 – 1.16)	-13.24	-11.94	-13.09	-11.49	0.76	<0.001
	MX	1.04 (0.88 – 1.21)	-13.51	-12.21	-13.29	-11.89	0.74	<0.001
mlk	LG	0.77(0.65 – 0.89)	-10.62	-9.39	-9.95	-9.58	0.79	<0.001
	MX	0.70 (0.61 – 0.78)	-9.11	-8.05	-8.59	-8.06	0.78	<0.001
rmt	LG	0.42 (0.36 – 0.48)	-6.22	-5.98	-6.09	-6.34	0.90	<0.001
	MX	0.52 (0.46 – 0.57)	-6.89	-6.69	-6.81	-6.56	0.88	<0.001

第 4 章 モデル計算フローおよび実行方法

モデル計算フロー

図 4.1 に AgLU モデルの処理フローを示す。モデルでは、初めにオリジナルのデータの処理を行う。ここでは、オリジナルのデータソースから必要な情報の抽出、グリッドデータの集約、データフォーマットの変換が行われる。続いて得られたデータの調整が行われる。ここでは、回帰分析によるパラメータの推定、基準年において均衡状態が得られるようにデータの調整、係数パラメータのキャリブレーションなどが行われる。得られたデータをもとに将来シナリオの計算が行われる。ここでは、基準年のデータ、前年の結果、将来のシナリオ想定が入力され、1年ごとに均衡解の計算が繰り返される。得られた結果を集約することでシナリオごとの将来推計結果が出力される。またここで、AgMIP(Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project)や IAMC(The Integrated Assessment Modeling Consortium)のデータ提出テンプレートに変換された結果の出力も行われる。

図 4.1 モデルの処理フロー

モデル内のプログラム

以下にモデル内の主要プロセスのプログラムについて説明する。

- `0_csv_to_gdx.R`
csv,excel形式のデータを gdx 形式に変換するプログラム。FAOSTAT や MAC Curve などのデータの処理が行われる。

- `0_grid_data.R`

グリッド形式のデータを国・生産ユニットごとに集約し、gdx形式で出力するプログラム。GAEZやLivestock system、LUH2などのデータの処理が行われる。

- 1_data_import.gms

gdx形式で得られたデータを処理しやすい形に変換・統合するプログラム。国別コードの変換やAgLUでの食料財・土地利用区分への統合が行われる。また、ここに含まれるサブプログラム上で、実績データをAgMIP、IAMC_Templateの形式で出力する処理が行われる。

- 1-5_regression.gms

オリジナルデータをもとにパラメータの回帰を行うプログラム。

- 2_basetear.gms

基準年において均衡解が得られるように、データの調整を行うプログラム。

- 3_equilibrium.gms

年ごとの将来の均衡解を求めるプログラム。基準年のデータと前年の結果を入力とし、計算を行う。

- 4_combine_gdx.gms

1年ごとの結果をまとめて、シナリオごとの結果を出力するプログラム。

- 5_scenario_combine.gms

シナリオごとの結果をまとめて、計算したすべてのシナリオを出力するプログラム。

- Visualization.R

出力結果を図示するプログラム。

実行方法

モデルは、AgLU/shell/execution.shをCygwinあるいはUbuntu上で実行することにより、動作できる。モデルの設定は、AgLU/shell/model_setting.shで規定できる。設定項目は、表4.1に示すように、動かすプログラムの選択、計算シナリオの選択、実行環境の設定がある。

表 4.1 モデル設定項目

設定項目	説明	デフォルト
モデルスイッチ		
data_download	リポジトリをクローンした初回にデータをサブモジュールからダウンロードするプログラムを動かすか。一度ダウンロードしたら off にしてよい。	on
data_import	1_data_import.gms、1-5_regression.gms を動かすか。	on
baseyear_run	2_baseyear.gms を動かすか。	on
model_run	3_equilibrium.gms を動かすか。	on
combine_gdx	4_combine_gdx.gms を動かすか。	on
scenario_combine	5_scenario_combine.gdx を動かすか。	on
Visualization	Visualization.R を動かすか。	on
data_update	0_csv_to_gdx.R を動かすか。データのアップデートなどを行わない場合、off でよい。	off
grid_data	0_grid_data.R を動かすか。データのアップデートなどを行わない場合、off でよい。また、もしこのプログラムを動かす場合は、L/ModelData/AgLU/grid フォルダを AgLU/data にコピーする必要がある。	off
Scenario_compare	プロットにおいてシナリオごとの比較を行うか。	off
Model_compare	プロットにおいてモデルごとの比較を行うか。	off
historical_check	プロットにおいて、実績値と比較を行うか。	off
aggregate	結果集約の際に、17 地域、10 地域、5 地域の集約を行うか。	on
AGMIP	AGMIP、IAMC_Template 形式の結果の出力を行うか。	on
計算シナリオ		
socioeconomic_setting	社会経済条件のシナリオ設定。シナリオ名に相当するファイルを AgLU/setting/socioeconomic に作成しておく。	SSP2_BaU
climate_setting	気候条件のシナリオ設定。シナリオ名に相当するファイルを AgLU/setting/climate に作成しておく。	NoCC
runlist	社会経済条件×気候条件のマトリクスではなく、計算シナリオを個別に設定したい場合に用いる。socioeconomic と climate を - でつなぎ、"SSP2_BaU-NoCC" のようにシナリオ名を作る。ここにシナリオ名が存在する場合、上二つの設定は無視される。	
start_year	計算開始年。	2015
target_year	計算終了年。	2100
実行環境		
run_single	一つのシナリオごとに計算を行う。	on

run_paralell	シナリオごとに並列計算を行う。	off
iteration_number	単年を何分割して計算するか。値を大きくするほど解が得られやすくなるが、計算時間がかかる	0
NCPU	並列計算の上限。	8
mem_check	メモリチェックを行うか。(Windows 環境のみ)	off
mem_threshold	メモリチェックを行う場合、メモリ使用率が何%になったら、並列計算を一時停止するか。	80

- 動作環境
- ✓ Cygwin (必要なパッケージ: zip, unzip)
- ✓ Ubuntu
- ✓ R 4.3.2 (必要な Library: tidyverse, gdrrw, openxlsx, readxl, ggplot2, furr, ggpmisc, patchwork, sf, raster, ncdf4, exactextractr, rmapshaper, grDevices)
- ✓ GAMS 38
- ✓ Github

参考文献

- Britz, W & P. Witzke(2014): *CAPRI model documentation*. <https://www.capri-model.org/>
- Calvin, K., Patel, P., Clarke, L., Asrar, G., Bond-Lamberty, B., Cui, R. Y., Di Vittorio, A., Dorheim, K., Edmonds, J., Hartin, C., Hejazi, M., Horowitz, R., Iyer, G., Kyle, P., Kim, S., Link, R., McJeon, H., Smith, S. J., Snyder, A., ... Wise, M.(2019): GCAM v5.1: representing the linkages between energy, water, land, climate, and economic systems,*Geoscientific Model Development*, 12(2), 677–698.
- Dietrich, J. P., Bodirsky, B. L., Humpenöder, F., Weindl, I., Stevanović, M., Karstens, K., Kreidenweis, U., Wang, X., Mishra, A., Klein, D., Ambrósio, G., Araujo, E., Yalew, A. W., Baumstark, L., Wirth, S., Giannousakis, A., Beier, F., Chen, D. M.-C., Lotze-Campen, H., & Popp, A.(2019): MAgPIE 4 – a modular open-source framework for modeling global land systems,*Geoscientific Model Development*, 12(4), 1299–1317.
- FAO(2011): *Global food losses and food waste*. <https://www.fao.org/4/mb060e/mb060e00.htm>
- Fujimori, S., Hasegawa, T., Masui, T., Takahashi, K., Herran, D. S., Dai, H., Hijioka, Y., & Kainuma, M.(2017): SSP3: AIM implementation of Shared Socioeconomic Pathways,*Global Environmental Change*, 42, 268–283.
- Harmen, J. H. M., van Vuuren, D. P., Nayak, D. R., Hof, A. F., Höglund-Isaksson, L., Lucas, P. L., Nielsen, J. B., Smith, P., & Stehfest, E.(2019): Long-term marginal abatement cost curves of non-CO2 greenhouse gases,*Environmental Science & Policy*, 99, 136–149.
- Herrero Acosta, M., Havlik, P., Valin, H., Notenbaert, A., Rufino, M., Thornton, P. K., Blümmel, M., Weiss, F., Grace, D., & Obersteiner, M.(2018): *Livestock production systems* (p. 1.32 GB) [Data set]CSIRO.
- Hurt, G., Chini, L., Sahajpal, R., Frohking, S., Bodirsky, B. L., Calvin, K., Doelman, J., Fisk, J., Fujimori, S., Goldewijk, K. K., Hasegawa, T., Havlik, P., Heinemann, A., Humpenöder, F., Jungclaus, J., Kaplan, J., Krisztin, T., Lawrence, D., Lawrence, P., ... Zhang, X.(2019): *Harmonization of Global Land Use Change and Management for the Period 850-2015* [Data set]Earth System Grid Federation.
- IBF-IIASA(2023): *Global Biosphere Management Model (GLOBIOM) Documentation 2023 - Version 1.0* [Other]International Institute for Applied Systems Analysis. <https://iiasa.dev.local/>
- Muhammad, A., Seale, J. L., Jr., Meade, B., & Regmi, A.(2011): *International Evidence on Food Consumption Patterns: An Update Using 2005 International Comparison Program Data*. <http://199.135.94.241/publications/pub-details/?pubid=47581>
- Robinson, S., Mason-D’Croz, D., Sulser, T., Islam, S., Robertson, R., Zhu, T., Gueneau, A., Pitois, G., & Rosegrant, M. W.(2015): *The International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT): Model Description for Version 3* (SSRN Scholarly Paper No. 2741234).
- Robinson, T. P., Thornton, P., Franceschini, G., Kruska, R., Chiozza, F., Notenbaert, A., Cecchi, G., Herrero, M., Epprecht, M., Fritz, S., You, L., Conchedda, G., & See, L.(2018): *Global distribution of ruminant livestock production systems V5 (5 minutes of arc) (1.1)* [Data set]Harvard Dataverse.
- Sands, R., Jones, C., & Marshall, E.(2014): *Global Drivers of Agricultural Demand and Supply | Economic Research Service*. <https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=45275>
- Stehfest, E., Vuuren, D. van, Kram, T., Bouwman, L., Alkemade, R., Bakkenes, M., Biemans, H., Bouwman, A., Elzen, M. den, Janse, J., Lucas, P., Minnen, J. van, Müller, C., & Prins, A. G.(2014, July 7): *Integrated Assessment of Global Environmental Change with IMAGE 3.0 - Model description and policy applications | PBL Netherlands Environmental Assessment Agency*. <https://www.pbl.nl/en/publications/integrated-assessment-of-global-environmental-change-with-image-30-model-description-and-policy-applications>
- Waisman, H., Guivarch, C., Grazi, F., & Hourcade, J.(2012): The I maclim-R model: infrastructures, technical inertia and the costs of low carbon futures under imperfect foresight,*Climatic Change*, 114(1), 101–120.

付図

付図1 モデル内の国・地域区分と17地域集約の対応

付図2 モデル内の国・地域区分と5地域集約の対応

付図3 アフリカ地域の生産ユニット一覧

付図4 中国付近地域の生産ユニット一覧

Europe

付図5 ヨーロッパ地域の生産ユニット一覧

付図6 インド付近地域の生産ユニット一覧

付図7 ラテンアメリカ地域の生産ユニット一覧

付図8 中東地域の生産ユニット一覧

付図9 北アメリカ地域の生産ユニット一覧

付図10 環太平洋 OECD 地域の生産ユニット一覧

付図 11 旧ソ連諸国の生産ユニット一覧

付図 12 その他アジア地域の生産ユニット一覧